

ДОН МАҲСУЛОТЛАРИНИ ДАСТЛАБКИ ТОЗАЛАШ ҚУРИЛМАСИ

Б.М.Худаяров

ТИҚХММИ профессори

Уралов К.Э.

Инновацияларни жорий қилиш ва технологиялар трансфери

Миллий офиси бошқарма бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10650043>

Аннотация: мақола ғалла йиғиштириш комбайнидан олинган ғалла таркибидан турли хил аралашмаларни, уларнинг аэродинамик хоссаларига асосан ажратиб олиш қурилмасининг схемасини ишлаб чиқиш, яшаш ва уни амалий ва лаборатория машғулотларини олиб бориш учун жорий этишга бағишланган.

Мақсад: қишлоқ хўжалигини механизациялаш таълим йўналиши талабаларининг ўқув жараёни учун дон маҳсулотларини дастлаб турли хил қибик ва аралашмалардан тозалашга мўлжалланган қурилмани ишлаб чиқиш ва уни амалий ва лаборатория машғулотларига жорий этишдан иборат.

Ҳалқимизни озиқ-овқат маҳсулотлари, жумладан ун ва ундан ҳосил бўладиган турли хил ноз-неъматларга бўлган талабларини тўла-тўқис таъминлаш давлатимизнинг энг устувор вазифаси эканлиги ҳаммамизга маълум. Шу сабабдан ҳар йили 1,1-1,25 млн гектар майдонда ғалла етиштирилади. Ғаллани пишган вақтида, уни нес-нобуд қилмасдан йиғиштириб олиш, қишлоқ хўжалик ходимлари-фермерлар, муҳандислар механизаторларнинг бевосита хизмати натижасидир. Бундан ташқари донга дастлабки ишлов бериш, яъни уни турли хил аралашмалар, жумладан қибик, бегона ўтларнинг уруғларидан тозалаш, синган ёки шикастланган донлардан саралаш ишлари ҳам муҳандисларнинг зиммасига юклатилган. Демак, қишлоқ хўжалик ходимлари қайта ишлайдиган енгил саноат учун донни тайёр маҳсулот кўринишида тайёрлаб беришлари лозим.

Келтирилган муҳим вазифани бажариш, сифатли ва тоза дон маҳсулотини етказиб бериш учун кўпгина қурилмалар республикамизда ҳам мавжуд ва улардан фойдаланилмоқда. Улар вазифаси ва тузилишига кўра мураккаб машина ҳисобланади. Чунки, ғалла йиғиштириш комбайнидан олинган дон дастлаб ушбу қурилмаларда бир йўла тозаланади ва сараланади. Ушбу машиналардан бири СМ-4 русумли дон тозалаш ва саралаш машинаси институтимизда ҳам бор ва ундан ўқув машғулотларида фойдаланилмоқда. Ушбу машинада дастлаб дон турли хил аралашмалардан тозаланади. Бу жараён ҳаво оқими кучи таъсирида амалга оширилади. Бироқ машинада бу жараённи қандай амалга ошириётганлигини бевосита кузатиш имконияти йўқ. Бу эса талабаларда қандайдир мавҳумлик, тасаввур қилишларига тўсқинликни юзага келтиради.

Талабаларнинг йиғиштириб олинган дон таркибидан турли хил аралашмаларни ажратиб олиш жараёнини бевосита кўришлари ва бу жараёнда ўзлари қатнашиши келгуси муҳандислик фаолиятини юқори даражада эгаллашлари ҳамда олиб боришлари учун алоҳида тозалаш қурилмасини ишлаб чиқиш ва уни тажриба нусхасини ясаб, лаборатория, амалий машғулотларга жорий этиш мақсадга мувофиқ. Чунки ҳозирги кунда келтирилган вазифани бажаришга мўлжалланган стенд кафедрада мавжуд эмас. Талабалар эса ҳозирча қоғоз вариант ва видео-роликларни кўриш билан

чекланишмоқда. Бу эса чуқур билим ва кенг тушунча ҳосил қилиш ва уни ишлаб чиқаришда қўллаш имкониятларини чеклаб қўймоқда.

Донни турли хил аралашмалардан ҳаво оқими таъсирида тозалаш усули жуда қадимий усул ҳисобланади. Бу усулдан дунё аҳли қаторида ота-боболаримиз ҳам фойдаланган. Улар табиий шароитда шамол йўналишига донни идишдан секин тўкиш орқали унинг таркибидаги турли енгил аралашмалардан тозалашган. Бироқ шамол кучлироқ бўлса, у донни ҳам аралашма билан бирга қўшиб учириб кетган. Шамол кучсизроқ бўлса, дон таркибида бошқа аралашмалар қолиб кетган. Натижада кутилган мақсадга эришаолишмаган ёки бу тадбир бир неча марта такрорланган. Афсуски, шамол ҳам биз истаган пайтда бўлавермайди. Бу усул билан тозаланган дон миқдори, бирор оила аъзоларининг эҳтиёжини қондириши мумкин, лекин ҳалқ талаби учун етарли эмас.

Бу усулни механизациялаштириш учун ғалла йиғиштириш комбайнидан олинган дон ва унинг таркибидаги турли аралашмаларнинг нисбий оғирлиги, ҳажмий массаси ва шакли ҳамда намлиги ўрганилади, олинган маълумотлар таҳлил қилинади. Заруратдан келиб-чиқиб, республикамизда ҳозирги кунда етиштирилаётган буғдой навлари бўйича маълумотлар тўпланади ва умумлаштирилади.

Ҳаво оқими таъсирида дон таркибидан аралашмаларни ажратиш жисмлар массалари орасидаги фарққа асосланган, яъни донникига нисбатан аралашмаларнинг массаси ўртасидаги фарқ миқдори мезон сифатида танлаб олинган. Ушбу фикрнинг ҳисоб схемаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. Буғдой донининг муаллақ (критик) тезлигини аниқлашга доир схема
1-расмга биноан, шамол (вентилятор ёрдамида ҳосил қилинади) вертикал текислик бўйича пастдан юқорига йўналтирилади. Ҳаво оқими таъсирида буғдой дони, вентиляторга нисбатан, қандайдир баландликка кўтарилади, айтайлик 8 м/с шкалага мос келади. Шу пайтда буғдой дони ўзи жойида тўхтаб, тебранма ҳаракатда бўлади, яъни $P=R$ шарти бажарилади. Ана шу пайтга мос келадиган тезлик буғдой

донининг муаллақ (критик) тезлиги дейилади ва шунга мос бўлган шкаладаги тезлик унинг миқдорини белгилайди. Агарда ҳаво тезлиги белгиланганидан катта бўлса буғдой юқорига кўтарилади, кичик бўлса эса пастга тушади. Буғдойнинг муаллақ тезлиги миқдоридан кичик тезликка эга бўлган бошқа аралашмалар юқорига ҳаракатлана бошлайди ва буғдойдан ажрала бошлайди. Буғдой ва унинг таркибидаги аралашмаларнинг бу хусусияти, аралашмаларни буғдойдан ажратиш жараёнини механизациялаштириш учун асос ҳисобланади. Бу усул қишлоқ хўжалик материаллариниаэродинамик хоссаларига биноан ажратиш дейилади.

Ушбу усулни амалга оширадиган қурилма бўйича “Қишлоқ хўжалик машиналари” фанида машғулотлар олиб борилади. Талабалар комбайндан олинган буғдой таркибидаги ҳар хил аралашмаларни аэродинамик хоссаларига биноан ажратиб, уларни тозалаш жараёнини бевосита ўз қўллари билан бажаришини таъминлаш учун қурилма конструкциясининг схемасини ва тажриба нусхасини ясаб, ўқув жараёнига жорий этиш лозим бўлди. Тавсия этилаётган қурилманинг технологик схемаси 2-расмда келтирилган.

А-аралашмали дон; Б-тозаланган дон; С-турли хил аралашмалар

2-расм. Ғалла таркибидан турли хил аралашмаларни ажратиш қурилмаси

Қурилма 1- рама, 2-вентилятор, 3-ўлчаш шкаласи, 4-аралашма солинадиган идиш, 5-кириш тезлигини созловчи тўсиқ, 6-аралашмалар идиши, 7-тозаланган дон идиши, 8-ҳаво сўриш таглиги ва 9-электр тамилотларидан тузилган.

Технологик иш жараёни: қурилмани ишга тушириш учун аввалом бор электр тармоги (9) электр манбаига уланади. Вентилятор (2) нормал ишга тушгандан сўнг, аралашма солинадиган идиш (4) га аралашма солинади. Кириш тезлигини созловчи тосиқ (5) очилади шундан сўнг, аралашмалар асосий ишчи майдонга тушади. Дон ва турли хил аралашмалар оғирлигида фарқ бўлганлиги учун ҳаво оқими тасирида енгил жисملар яни аралашмалар нисбатан оғир бўлган ва ҳаво оқими тасирида муаллақ турган донлардан ажралиб юқорига учуши натижасида аралашмалар тушувчи идиш (6) га тушади. Тоза донлар эса тебранма ҳаракатга келиб тоза дон тушувчи идиш (7) га келиб тушади.

Ростланишлари: тавсия этилаётган бу қурилма орқали донларнинг турли хилини мисол учун: буғдой, арпа, маккажўхори ва қолаверса мош, ловия, гуруч каби дон махсулотларини ҳам аралашмалардан ажратиш мумкин бўлади. Бунинг учун тозаланаётган дон махсулотини парусилик коифисентидан келиб чиққан холда хаво тезлигини кўрсатувчи шкала (3) га мос қилиб тоза дон тушувчи идиш (7) га махсулот тушувчи туйникнинг баландлиги ўзгартирилади. Хаво сўриш таглиги (8) нинг юзаси ҳам ўзгартирилиши мумкин. Донларнинг хажмидан келиб чиқиб, аралашмани асосий ишчи юзага кириш тезлигини, кириш тезлигини созловчи тўсиқ (5) делта масофага силжитиш орқали соланади.

Тавсия этилаётган қурилмадаги вентилятор (2) нинг кўрсаткичлари: кучланиш 230 V, қуввати 100 W, частотаси 50 Hz, чизиқли тезлиги 2750Rpm, ҳаво ҳажми 1720 m³/h.

Хулоса: тавсия этилаётган қурилма ёрдамида донларнинг буғдой, арпа, маккажўхори, мош, ловия ва гуруч каби дон махсулотларини ҳам аралашмалардан ажратиш мумкин. Қурилмани ясаб, ўқув жараёнига жорий этиш талабаларнинг тозалаш жараёнида донларнинг аэродинамик хоссаларидан фойдаланишнинг моҳияти тўғрисида чуқур тасаввурга эга бўлишларига имкон яратади.

References:

1. Кленин Н.И., Сақун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М,- 1980. -385 б.
2. Босой Е. С. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин, М,- 1987. - 410 б.
3. Карпенко А. Н.. Халанский В.М. Сельскохозяйственныемашины. М,- 1989. -435 б.
4. Скотников В.А. Практикум по сельскохозяйственным машинам. Минск, 1984. -356 б.